

Использование системы дистанционного обучения moodle в преподавании учебной дисциплины «Анатомия и физиология человека» в медицинском колледже

Алексеева Елена Геннадиевна, преподаватель первой квалификационной категории
ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж», г. Якутск

Аннотация. В статье рассматривается применение дистанционного обучения в системе среднего профессионального образования в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Рассматриваются условия осуществления данной образовательной технологии и специфика взаимодействия педагога и обучающихся.

Ключевые слова: дистанционное обучение, moodl, практикоориентирование, распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19

Во исполнении Указа Главы РС(Я) от 17.03.2020г. № 1055 «О введении режима повышенной готовности на территории РС(Я) и мерах по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции» ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» перешел на дистанционное обучение.

Дистанционное обучение – одно из перспективных способов получения образования, с помощью возможностей, которые предоставляют современные телекоммуникационные технологии. Онлайн уроки в формате дистанционного образования – это современная форма организации учебного занятия.

Цели реализации электронного обучения (ЭО) с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в период особой эпидемиологической ситуации:

- Соблюдение противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (удаленный доступ);
- повышение качества образования за счет интеграции электронных и классических форм обучения;
- повышения доступности образования независимо от места пребывания обучающегося.

Применение дистанционных образовательных технологий в учебном процессе направлено на решение следующих задач:

- Изоляция обучающихся при угрозе возникновения инфекции и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ.
- Создание и информационное наполнение электронных учебных курсов для реализации дополнительных образовательных программ с использованием ЭО и ДОТ.
- Интенсификация использования студентами методического потенциала в образовательном учреждении.

В текущем году в условиях объявленной Всемирной организацией здравоохранения пандемии новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 возникла необходимость перехода образовательных учреждений на дистанционную форму обучения. Это является временной вынужденной мерой, так как многие виды образования не предполагают чисто дистанционного формата, в том числе подготовка медицинских работников среднего звена.

Система дистанционного обучения MOODLE была внедрена в ГБПОУ РС (Я) «Якутский медицинский колледж» в 2018 году в связи с открытием филиалов колледжа. Это позволило в 2020 году в условиях пандемии COVID-19 оперативно перейти на дистанционную форму обучения.

Учебная дисциплина (УД) «Анатомия и физиология человека» изучается на первом курсе, в результате студент получает знания и умения, которые являются базой для изучения дисциплин профессионального модуля.

На платформе системы дистанционного обучения MOODLE преподавателями создан, согласно рабочей программе, курс дисциплины по всем разделам и темам, который включает:

- Лекционный материал.
- Презентационный материал.
- Задания для аудиторной самостоятельной работы студента.
- Лабораторные работы (задания)
- Контрольные тесты по разделам.
- Рабочую тетрадь для внеаудиторной самостоятельной работы студента.
- Контрольно-оценочные средства.

Методика преподавания УД «Анатомия и физиология человека» интегрирована и практикоориентирована, что находит свое отражение в используемых нами дидактических материалах.

Лекционные занятия проводятся через видеоконференции на платформах Zoom и JitsiMeet с использованием мультимедийных презентаций. Эта наглядность дает возможность преподавателю выстроить объяснение учебного материала логично, научно с использованием видеофрагментов. Они позволяют наглядно представить происходящее событие.

Для практикоориентированного обучения и обеспечения межпредметных связей с клиническими дисциплинами в изучении, например, раздела «Костная система» предлагаются:

- рентгеновские снимки костей предплечья: переломом лучевой кости в типичном месте.
- схема (картинка) механизма типичного перелома лучевой кости.

anatom.com.ruyoutube.com

Лабораторно-практические занятия строятся по следующему принципу:

Первая часть занятия через видеосвязь в приложении JITSIMEET по ссылкам, прикрепленным в расписании занятий. Преподаватель проводит устный опрос студентов и письменный опрос через чат, а также разбор сложных вопросов и ситуационных задач.

Вторая часть занятия проходит на платформе MOODLE в виде аудиторной самостоятельной работы студента по заданиям, прикрепленным к темам. Лабораторные работы (задания) проводятся студентами с помощью методических рекомендаций; в результате проведенных исследований студент должен сделать выводы, ответить на вопросы и отправить на проверку и оценивание в течение занятия. Все это время преподаватель находится на связи со студентами в чате MOODLE.

Итоговое оценивание знаний студента по разделу проводится с помощью

контрольных тестов, прикрепленных к каждому разделу дисциплины.

Минусы дистанционного обучения УД «Анатомия и физиология человека»:

- отсутствие непосредственной работы студента с учебными препаратами, муляжами;
- отсутствие коллективного метода решения задач;
- невозможность полноценного и объективного оценивания знаний;
- технические проблемы;
- отсутствие связи в северных улусах и отдаленных наслегах.

Плюсы дистанционного обучения УД «Анатомия и физиология человека»:

- Большое количество посещений студентами образовательных сайтов и интернет ресурсов.

Литература:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2014) (29 декабря 2012 г.). http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166143/ © КонсультантПлюс, 1992-2014 (дата обращения: 10.09.2014);
2. Авдеева С.М., Босова Л.Л., Никуличева Н.В., Хапаева С.С. Индивидуализация образовательной деятельности обучаемых на основе применения электронного обучения с использованием электронных образовательных технологий: практическое пособие / - М.: Федеральный институт развития образования. 2017г. -124с.
3. Никуличева Н.В. Методика проведения экспертизы дистанционного курса // Интерактивное образование, 2019. — № 3. — С.16-20.
4. Бардыго Н.С. Рефлексия в дистанционном обучении, URL:http://nalog-i.ru/nalog-i/index.php?option=com_content&view=article&id=841:2013-12-11-12-48-06&catid=9:2013-04-17-11-33-32&Itemid=144

- Технология дистанционного преподавания помогает найти свой подход к каждому студенту.

- Умение пользоваться интерактивными обучающими платформами, электронными рабочими тетрадями и сервисами для видеоконференций.

Таким образом можно сделать вывод, что большинство студентов первого курса удовлетворены качеством дистанционного обучения. В то же время, методика преподавания дисциплины «Анатомия и физиология человека» и в дистанционном формате должна обеспечивать достижение целей личностно-ориентированного и практикоориентированного обучения.

Такой подход:

- будет способствовать систематизации знаний студентов и облегчению усвоения учебного материала;

- вызовет интерес не только к анатомии, но и к другим изучаемым дисциплинам, что позволит создать эффективные условия для реализации задач при подготовке специалистов среднего звена здравоохранения.

Заключение: Современный уровень развития информационных технологий позволяет сделать образование открытым для большого количества возможных его участников. Особенно значимой открытостью образовательного пространства становится для обучающихся, не имеющих возможности получить его в очной форме в силу различных причин: ограничения в перемещении, связанного со здоровьем, угрозы распространения инфекционного заболевания, удаленности проживания от учреждений образования и др.